

MEMORIAL DE LAS MOGITAS ANDALUZAS,
A LA JUNTA GENERAL Y REGENCIA COMUN, QUEJANDOSE DE
 la falta de consortes.

PRIMERA PARTE.

Serenísimos señores,
 humildes todas las mozas
 á vuestras plantas postradas
 esponen aquestas cosas:
 Nosotras tenemos
 buen talle y figura,
 garbo y hermosura
 y disposicion,
 y solo sentimos
 por muy doloroso
 vernos sin esposo
 en tanta afliccion.

Nosotras todas vestimos
 segun la moda lo pide,
 á los hombres les agrada
 y á las virtudes despide;
 charro zagalejo
 con rico bordado:
 jubon escotado
 con el pecho al sol,
 la espalda á la luna,

y el velo de gasa,
 y el pañuelo en casa,
 por ser de linon.

Estamos á todo listas,
 y es diligencia escusada,
 ser mujeres para todo,
 cuando hay hombres para nada;
 pagamos maestros
 de música y danza,
 por ver si se alcanza
 con esta intencion
 atraer los hombres
 á nuestros intentos,
 y no están contentos
 con tal invencion.

Casarnos es nuestro intento,
 tener hijos nuestra ansia,
 bien á su mujer,
 con todo primor;
 el pobre paciente,
 porque ella se vista

del hambre resiste
el fuerte rigor.

Admiten sin distincion,
al tonto, el rústico y viejo,
al pillo, al tunante y vago,
solo por tener cortejo;
es su ambicion tanta,
que si es repartido
fielmente y medido
su leal amor,
al marido luego,
á quien mas invoca,
apenas le toca
el grano menor.

Esas que nos apetecen,
por aumentar la nacion,
han sido de los franceses
la única diversion;
y aquel que con ellas
unirse desea,
qué hará cuando vea
tanto deshonor?
y asi mas queremos
ser todos soldados
que ser engañados
con tanto dolor.

Dicen que vamos escasos,
como es la verdad, señores,
pues nos vamos acabando
por admitir sus amores;
por cuyos efectos

vamos con mil males
á los hospitales
de san Juan de Dios.
Y aquellos que escapan
inutilizados,
se quedan lisiados
sin habla y sin voz.

El cariño es conveniencia
la robustez compostura,
las mujeres penitencia,
el matrimonio amargura;
no se le dé audiencia
á lo que han espuesto,
dicho, ni propuesto
en su peticion,
porque si no enmiendan
sus pasos torcidos,
se hará de maridos
la protestacion.

Vista aquesta peticion,
decretó la Junta luego,
que se guarde de peligro
aquel que camina ciego;
y que las mujeres
de esto no se ofendan,
que si no se enmiendan,
sin apelacion,
toditas se queden,
aunque con quebrantos
para vestir santos,
sin haber perdon.

FIN

de la primera parte.

SEGUNDA PARTE.

Obedeciendo, señores,
vuestro mandato imperial,
nos pasó el procurador
la copia del memorial;
le hemos leído,
y aunque no culpais
los hechos, ni hallais
delitos en nos,
vemos el traslado
que nos habeis dado,
y será escuchado
el nuestro de voz.

Es cierto que de solteras
con tallas proporcionadas
de todas clases y esferas
hay muchas arrinconadas,
y que las banderas
irian en aumento
con el casamiento
y amorosa union;
mas el rey tendria
que hacer al soldado
que fuese casado
mas alto morrion.

Al menos tendria que hacer

el rey con muy buenos muelles
á los soldados casados
los morriones con fuelles,
gorras con lo mismo
para que pudieran
subir, pues subieran
con admiracion;
y juntando entonces
todos los casados
se hallaba formado
un gran batallon.

Pues ningun rey quiere ver
otro rey en su reinado,
cómo podria en la córte, ?
ver tanto hombre coronado
con tales coronas,
que con los balcones
dieran tropezones
con el morrion,
y dijera todos,
que viva quien forme
tan bello uniforme,
tan buena invencion.

Que son robustas no hay duda,
visten bien y con primor,

esta sí que es otra ayuda
para el que entiende ese error:
el hombre que gasta
para mantener
como lo manda la ley,
que nos gobierna en España,
sea como fuere,
casarnos es ley,
porque tenga el rey
mayor escuadron;
por lo que tenemos,
segun ver se deja,
para nuestra queja
notable razon.

Por mas que la mente estudia,
por mas que el discurso labra,
no encontraremos ni un hombre
que nos diga una palabra:
andamos tras de ellos,
los acariciamos
y los regalamos
contra nuestro honor;
y ellos hacen mofa,
con grande desprecio,
sin hacer aprecio
de nuestro favor.

Como se hallan tan escasos
no hay nada que nos asombre,
y buscamos por marido
un cualquiera, siendo hombre,
sea niño ó viejo,
tuerto ó corcovado,
tullido ó soldado;
con grande aficion,
le damos entrada
al sordo y al ciego,
porque á nuestro fuego
dé consolacion.

Como todas deseamos
tener siquiera un cortejo,
ninguna despide al niño
ni menos desprecia al viejo:
ni deshonra al necio,

ni al rústico deja,
ni del vil se queja,
sigue su teson,
tolera semblantes
adustos y sérios,
golpes, vituperios,
con resignacion.

Por mas tiempo que gastemos
y dinero en componernos,
en lavarnos y asearnos,
y darnos colores nuevos,
en hacernos rizos
y tirabuzones,
y otras invenciones
de grande primor,
no hallamos ninguno
que venga derecho
á gozar el lecho
que ofrece el honor.

Por lo tanto suplicamos
con la mayor humildad
que nos traiga un regimiento
de buena oficialidad,
para ver si hallamos
en estos clemencia;
á vuestra indulgencia
pedimos favor,
y aprovecharemos
todos los momentos
en grandes aumentos
de vuestro escuadron.

Luego que vido la Junta
el memorial referido,
por principio procesal
mandó que fuese cosido.
y porque en tal caso
ninguno se ofenda,
la copia se estienda
en esta ocasion,
para que á los hombres
se les dé traslado
de lo presentado,
sin mas detencion.

FIN.

CAARMONA:=1859.

Imprenta de D. José M.^a Moreno, calle de Madre de Dios, núm. 1.